

COUNTLESS LIGHTS: MENIMBANG ULANG BATASAN AKAL, WAHYU, DAN ALGORITMA DALAM PETA PENGETAHUAN MANUSIA MODERN

Eka Fadhira Febri Wiyono

Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: eka.fadhira.febri25103@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This article examines the epistemic boundaries between reason, revelation, and artificial intelligence algorithms in answering questions about truth, particularly amid the disruption of generative AI in religious life. Using a qualitative approach with a library research design, this study analyzes classical and contemporary literature concerning Islamic epistemology and the limitations of AI in grasping spiritual dimensions. The findings show that reason, revelation, and algorithms each rest on fundamentally different epistemic foundations: reason functions as an instrument that must be purified to fully grasp truth, revelation is given directly and finally without depending on data accumulation, while algorithms merely produce outputs through probabilistic calculation without ever truly experiencing meaning. These three forms of "knowing" cannot be equated or interchanged with one another. This study concludes that AI remains appropriately positioned as a supporting tool for accessing information, not as an authority equivalent to contemplative reason or guiding revelation. Religious awareness of this boundary is essential, especially for the digital generation prone to equating algorithmic fluency with truth itself.

Keywords: *Islamic epistemology, artificial intelligence, revelation, reason, religious authority*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji batas epistemik antara akal, wahyu, dan algoritma kecerdasan buatan dalam menjawab pertanyaan tentang kebenaran, khususnya di tengah disrupsi AI generatif dalam kehidupan beragama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdesain studi kepustakaan (library research), penelitian ini menganalisis literatur klasik dan kontemporer mengenai epistemologi Islam serta keterbatasan AI dalam menjangkau dimensi spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akal, wahyu, dan algoritma masing-masing berpijak pada dasar epistemik yang berbeda secara fundamental: akal bekerja sebagai instrumen yang perlu dimurnikan untuk dapat menangkap kebenaran secara utuh, wahyu hadir sebagai sesuatu yang diberikan secara langsung dan final tanpa bergantung pada akumulasi data, sementara algoritma hanya menghasilkan keluaran melalui kalkulasi probabilitas tanpa pernah benar-benar menghayati makna. Ketiga jenis "tahu" ini tidak dapat disetarakan maupun dipertukarkan satu sama lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI tetap layak diposisikan sebagai alat bantu akses informasi, bukan sebagai otoritas yang setara dengan akal yang merenung atau wahyu yang menuntun. Kesadaran beragama atas batas ini menjadi penting, terutama bagi

generasi digital yang rentan menyamakan kelancaran algoritmik dengan kebenaran itu sendiri.

Kata kunci: *epistemologi Islam, kecerdasan buatan, wahyu, akal, otoritas keagamaan*

PENDAHULUAN

Dunia sedang dalam paradoks yang jarang sekali disadari. Di satu sisi, manusia mencitakan mesin yang mampu menjawab hampir semua pertanyaan dalam hitungan detik, mulaidari soal matapeajaran seperti soal matematika yang rumit hingga pernyataan tentang makna hidup. Disisi lain kemudahan ini justru memunculkan ilusi baru, orang menganggap bahwa “Tahu” cukup didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan jawaban yang lancar dan meyakinkan. Generative AI seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai chatbot keagamaan kini tidak hanya menjawab soalans teknis, tetapi juga ditanya tentang tafsir ayat, hukum ibadah, bahkan persoalan eksistensial yang dahulu hanya diserahkan kepada ulama, kitab suci, atau perenungan pribadi. Pertanyaannya sekarang buakan sekedar “AI tolong jawabkan soal agama ini” melainkan lebih seperti “apakah jawaban algoritmik setara dengan pengetahuan yang lahir dari wahyu dan akal dalam tradisi epistemologi islam?”.

Persoalan ini menjadi penting karena cara kerja AI pada dasarnya berbeda secara fundamental dari cara epistemologi keagamaan. Dalam sebuah kajian menegaskan bahwa dalam epistemologi islam, wahyu memberikan dasar teosentris yang kuat, dimana akal bekerja dalam kerangka nilai-nilai moral dan spiritual yang ditentukan oleh wahyu, sementara indera menangkap dimensi fisik dan intuisi memberikan pemahaman terhadap dimensi non-fisik, dalam sebuah struktur pengetahuan berlapis yang sama sekali tidak dikenal dalam arsitektur komputasi mesin. AI yang sebaiknya, bekerja murni dengan logika probabilitas dan pola statistik dari data yang sangat besar, tanpa dimensi non-fisik semacam itu.¹

¹ Zahrul Athriah and Budi Handrianto, “*Epistemologi Islam: Kajian Tentang Sumber Pengetahuan*,” *At-Tadbir* 35, no. 2 (2025): 44–57.

Keterbatasan dari mesin ini bukan sekedar soal teknis yang bisa diperbaiki dengan model yang lebih canggih, melainkan keterbatasan yang bersifat ontologis. Dari deuah penelitian yang dipublikasikan baru-baru ini menegaskan bahwa AI memiliki keterbatasan fundamental dalam memahami nilai-nilai spiritual, karena kecerdasan buatan tidak memiliki “ruh” untuk menilai kedalaman makna yang menjadi inti dari pengalaman beragama. Artinya, sekalipun AI mampu menyusun jawaban yang tersusun rapi tentang konsep ketuhanan atau makna hidup, jawaban tersebut lahir dari perhitungan kemungkinan kata, bukan dari penghayatan atau kesadaran spiritual.²

Kerentanan baru muncul, terutama di kalangan generasi digital yang sudah terbiasa dan nyaman menggunakan jawaban dari AI, padahal perlu digarisbawahi bahwa AI dapat mempengaruhi cara manusia bekerja dan hidup, tetapi tidak mampu menggantikan peran agama dalam memberikan makna, orientasi moral, dan tujuan akhir kehidupan manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya memetakan ulang batas epistemik antara apa yang bisa dihitung dengan mesin dan apa yang hanya bisa diterangi oleh cahaya wahyu serta dicerna oleh akal dalam bingkai nilai spiritual, guna memperkaya pemahaman mengenai harmonisasi sains dan agama di era kecerdasan buatan.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran dan analisis kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan meliputi buku akademik dan artikel jurnal ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual-filosofis dan menuntut analisis kritis terhadap gagasan, bukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengelompokkan temuan kedalam tiga tema utama yaitu tentang kedudukan akal,

² Annisa Tunazzah Mahani and Nina Ariyani, “Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence (AI),” *JIDeR* 5, no. 6 (2025): 668–76.

³ Hendro Setiawan and Yosep Irawan, “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI) Dan Agama Dalam Kehidupan Manusia,” *Mitra Sriwijaya* 6, no. 2 (2025): 287–308.

kedudukan wahyu, dan batas kapasitas algoritma AI, kemudian ketiganya dapat dipetakan ulang secara proporsional dalam satu petapengetahuan yang sama.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akal Sebagai Pintu Bukan Tujuan

Dalam tradisi epistemologi Islam, akal tidak pernah didudukkan sebagai sumber kebenaran tertinggi, melainkan sebagai instrumen yang membuka jalan menuju kebenaran yang lebih besar dari akal itu sendiri. Posisi ini berbeda secara mendasar dari tradisi rasionalisme Barat yang sering menempatkan akal sebagai otoritas final dalam menentukan benar dan salah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kajian epistemologi Islam kontemporer, epistemologi Barat lebih cenderung berakar pada rasionalitas dan empirisme, sedangkan Islam menempatkan wahyu (*naqli*) sebagai landasan utama yang diseimbangkan dengan akal (*aqli*), dioperasikan melalui metode *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Tiga metode ini menunjukkan bahwa akal berkerja secara berlapis seperti *bayani* menafsirkan teks, *burhani* menyusun argumen logis, dan *irfani* menyingkap makna melalui penghayatan batin. Ketiga jalan ini keseluruhannya tetap terhambat pada kerangka nilai yang lebih tinggi, bukan berdiri sendiri sebagai penentu kebenaran.⁵

Pemikiran Ibn Rusyd memberikan ilustrasi yang tepat tentang batasan dan fungsi dari akal. Dalam pandangannya, akal dengan melalui metode induksi, observasi, dan eksperimen, dapat membaca tanda-tanda alam, sementara wahyu membuat hukum dan pengetahuan yang bersifat umum dan final. Akal disini berperan sebagai pembaca, bukan penulis kebenaran. Akal diberikan kebebasan luas untuk menyelidiki alam, menyusun argumen, bahkan berijtihad, tetapi selalu dalam batasan yang telah digariskan oleh sumber yang lebih tinggi. Pintu yang

⁴ Dewi Maharani, Budi Handrianto, and Hasbi Indra, "Epistemologi Islam Integratif: Analisis Komprehensif Empat Sumber Ilmu (Panca Indra, Akal, Wahyu, Dan Ilham)," *P4I* 6, no. 1 (2026): 406–14.

⁵ Astrid Veranita Indah, "EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM : Analisis Konseptual Terhadap Integrasi Wahyu Dan Akal Dalam Pembentukan Karakter Muslim" 6, no. 2 (2025): 180–98.

dibuka oleh akal akan selalu mengarah pada sesuatu yang diluar akal itu sendiri, tidak berhenti disitu saja sebagai tujuan akhir.⁶

Perbedaan tajam antara berpikir dalam tradisi epistemologi Islam dengan memproses dalam logika kerja mesin. Akal manusia bekerja dengan kesadaran akan keterbatasannya sendiri, ia tau bahwa ada batasan yang tidak bisa ditembus oleh nalar semata, dan pada titik inilah akal terbuka terhadap wahyu dan intuisi. Kesadaran reflektif semacam ini, sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut, menjadi salah satu pembeda mendasar antara akal manusia dan algoritma kecerdasan buatan yang tidak memiliki kapasitas untuk menyadari keterbatasannya sendiri.

Wahyu: Cahaya yang Menerangi, Bukan Data yang Dihitung

Jika akal adalah pintu yang membuka jalan menuju kebenaran, maka wahyu adalah cahaya yang menerangi jalan itu sendiri. Dalam epistemologi islam, wahyu tidak diposisikan sebagai hasil dari proses pencarian, melainkan sebagai sesuatu yang diberikan secara langsung, utuh, dan final, tanpa melalui mekanisme penghitungan atau akumulasi data sebagaimana cara kerja pengetahuan empiris atau komputasional. Namun demikian kemampuan untuk menangkap cahaya itu tidak datang dengan sendirinya. Akal dalam islam bukan sekedar instrumen rasional yang netral, melainkan memiliki dimensi spiritual yang harus dikembangkan melalui proses *tazkiyah*, yakni pemurnian jiwa, sebab hanya akal yang telah dimurnikan yang mampu memahami kebenaran wahyu secara utuh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep ini dikenal sebagai *al-'aql al-munawwar*, akal yang tercerahkan.⁷

Pemahaman ini menegaskan bahwawahyu dan akal tidak berdiri sendiri sebagai dua entitas yang terpisah dan setara, melainkan sebagai sebuah kesatuan

⁶ Mukhtasar Syamsuddin, "Hubungan Wahyu Dan Akal Dalam Tradisi Filsafat Islam," *Filsafat*, n.d., 127–48.

⁷ Miftahul Husna Zain et al., "Integrasi Wahyu Dan Akal Dalam Filsafat Ilmu Islam" 6, no. 3 (2025): 515–31.

yang bertingkat, yang dimana wahyu sebagai sumber cahaya, sementara akal sebagai penerima yang kualitas penangkapannya bergantung pada sejauh mana ia telah dimurnikan. Pandangan ini menegaskan bahwa epistemologi Islam tidak memutlakan satu sumber pengetahuan secara berdiri sendiri, melainkan menempatkan keempat sumber ilmu, yaitu panca indra, akal, wahyu, dan ilham dalam struktur yang berlapis dan saling melengkapi sesuai dengan objek kajiannya.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wahyu secara mendasar tidak dapat disetarakan dengan keluaran sistem algoritmik, betapapun canggihnya sistem tersebut, sebab algoritma hanya menghasilkan jawaban melalui akumulasi data dan kalkulasi probabilitas, tanpa mengenal proses pemurnian jiwa maupun sistem epistemik berlapis yang menjadikan syarat bagi akal untuk menangkap cahaya wahyu secara utuh. Disinilah letak metafora dari cahaya yang tidak bisa dihitung (*countless light*), dengan wahyu sebagai penerang jalan menuju kebenaran dan akal yang akan menangkap cahaya tersebut secara utuh setelah melalui proses *tazkiyah*.

Algoritma: Kecerdasan Tanpa Ruh

Jika wahyu adalah cahaya yang diberikan dan akal adalah penerima yang harus dimurnikan untuk menangkapnya, maka algoritma kecerdasan buatan berdiri di kutub yang sama sekali berbeda, ia adalah kecerdasan yang bekerja tanpa pernah membutuhkan kemurnian apa pun. Algoritma generative AI dibangun di atas fondasi data berskala besar, yang diolah melalui model statistik untuk menghasilkan keluaran yang paling mungkin secara probabilistik. Sebuah kajian dari STAI Bumi Silampari (2026) yang meneliti penerapan AI dalam validasi hadis menemukan bahwa meskipun algoritma statistik dapat mencapai akurasi hingga 93,69% dalam menilai validitas riwayat, model tersebut tetap menunjukkan ketidakmampuan algoritma statistik dalam memahami dimensi spiritual, konteks *asbabun nuzul*, dan *maqasid syari'ah* sebagai tiga dimensi yang justru menjadi inti dari pemahaman keagamaan yang sesungguhnya. Studi ini bahkan merumuskan kerangka etika yang disebut "*Tazkiyah al-Algorithm*", sebuah istilah yang menarik karena secara

⁸ Maharani, Handrianto, and Indra, "*Epistemologi Islam Integratif: Analisis Komprehensif Empat Sumber Ilmu (Panca Indra, Akal, Wahyu, Dan Ilham)*."

langsung mengakui bahwa algoritma, sebagaimana akal manusia, sesungguhnya juga membutuhkan semacam "pemurnian" agar tidak disalahgunakan, namun pemurnian yang dimaksud di sini bersifat etis-prosedural, bukan spiritual seperti *tazkiyah* dalam diri manusia.⁹

Persoalan ini menjadi semakin nyata ketika AI mulai dilibatkan langsung dalam ranah keagamaan, mulai dari chatbot keislaman hingga aplikasi pembelajaran agama. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemampuan AI untuk memahami dan memproduksi aspek agama yang sangat subjektif dan berbasis pengalaman pribadi, sebab agama pada dasarnya melibatkan hubungan pribadi dengan yang ilahi dan pencarian makna yang tidak dapat direduksi menjadi pola data. Sejalan dengan itu, riset tentang chatbot AI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga menemukan bahwa meskipun chatbot dapat membantu pemahaman awal mengenai fikih, tafsir, dan hadis, tetap ditemukan keterbatasan pada akurasi dan validitas sumber, sehingga pengguna masih memerlukan verifikasi melalui figur otoritatif seperti dosen atau ulama.¹⁰

Dari sini tampak jelas bahwa algoritma, betapapun mengesankan kemampuannya mengolah data dalam jumlah masif, tetap bekerja sebagai sistem tanpa ruh. Ia dapat meniru pola bahasa keagamaan, bahkan menyusun jawaban yang terdengar saleh dan meyakinkan, tetapi tidak pernah benar-benar mengalami, meyakini, atau menghayati apa yang ia sampaikan. Algoritma tidak memiliki kerinduan spiritual, tidak mengenal proses pemurnian batin, dan tidak memiliki kapasitas untuk merasakan kehadiran yang ilahi. Ia hanya menghasilkan permukaan dari pengetahuan keagamaan, yaitu rangkaian kata yang secara statistik paling mungkin benar, tanpa kedalaman yang menyertainya. Justru pada titik inilah letak risiko terbesarnya: ketika jawaban yang lancar dan percaya diri dari mesin mulai dianggap setara dengan otoritas keagamaan yang sesungguhnya, manusia berisiko

⁹ Muhammad Qomarullah et al., "*Kecerdasan Buatan Dan Transformasi Perkuliahan Studi Islam: Analisis Kritis Penerapan AI Dalam Metodologi Tafsir Dan Hadis Di Era Digital*," *Edification Jurnal* 8, no. 2 (2026): 325–36.

¹⁰ Gde Wikan Pradnya Dana and Putu Eka Sura Adnyana, "*Kecerdasan Buatan 'AI' Dan Transformasi Teks Suci: Potensi Dan Tantangan*," *Widya Dana* 2, no. 2 (2024): 183–91.

kehilangan kepekaan terhadap perbedaan mendasar antara mengetahui tentang agama dan menghayati agama itu sendiri.¹¹

Memetakan Ulang: Tiga Jenis “Tahu” yang Tidak Bisa Disetarakan

Dari ketiga pembahasan sebelumnya, tampak bahwa akal, wahyu, dan algoritma sesungguhnya berpijak pada dasar yang berbeda sama sekali. Akal bekerja sebagai penerima yang harus dimurnikan agar dapat menangkap kebenaran secara utuh, wahyu hadir sebagai salah satu dari beberapa sumber pengetahuan yang ditempatkan dalam struktur epistemik berlapis, tidak saling menggantikan satu sama lain, sementara algoritma hanya menghasilkan pola dari data berdasarkan kalkulasi statistik tanpa pernah menghayati maknanya. Ketiganya tidak bisa saling dipertukarkan, sebab masing-masing menjawab jenis pertanyaan yang berbeda seperti, akal menjawab pertanyaan tentang cara berpikir yang benar, wahyu menjawab pertanyaan tentang tujuan dan nilai hidup, sedangkan algoritma hanya menjawab pertanyaan tentang pola dan kemungkinan statistik.¹²

Memahami perbedaan ini penting agar AI tidak salah ditempatkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa chatbot AI paling tepat diposisikan sebagai media bantu belajar awal, bukan pengganti otoritas keagamaan, karena pengguna tetap memerlukan verifikasi melalui figur otoritatif seperti dosen atau ulama, dan bahkan pada sistem yang mencapai akurasi statistik tinggi sekalipun, algoritma tetap menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami dimensi spiritual dan maqasid syariah. Ketika batas ini disadari, manusia tetap dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi tanpa kehilangan ruang bagi akal yang merenung dan wahyu yang menuntun, karena pada akhirnya ada jenis "tahu" yang hanya bisa lahir dari penghayatan, bukan dari penghitungan.¹³

¹¹ Pristian Hadi Putra and Rifyal Novalia, “Pemanfaatan Chatbot AI Dalam Menjawab Pertanyaan Keislaman Di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Islam,” *Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 5, no. April (2026): 194–209.

¹² Maharani, Handrianto, and Indra, “*Epistemologi Islam Integratif: Analisis Komprehensif Empat Sumber Ilmu (Panca Indra, Akal, Wahyu, Dan Ilham)*.”

¹³ Qomarullah et al., “*Kecerdasan Buatan Dan Transformasi Perkuliahan Studi Islam: Analisis Kritis Penerapan AI Dalam Metodologi Tafsir Dan Hadis Di Era Digital*.”

KESIMPULAN

Artikel ini mencari tahu batas epistemik antara akal, wahyu, dan algoritma kecerdasan buatan dalam menjawab pertanyaan tentang kebenaran. Temuan menunjukkan bahwa ketiganya berpijak pada dasar yang berbeda secara fundamental seperti, akal yang bekerja sebagai instrumen yang perlu dimurnikan untuk menangkap kebenaran, wahyu hadir sebagai sumber yang diberikan secara final dan tidak bergantung pada akumulasi data, sementara algoritma hanya menghasilkan jawaban melalui kalkulasi probabilitas tanpa pernah menghayati makna di baliknya. Ketiganya tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, sebab masing-masing menjawab jenis pertanyaan yang berbeda dan berasal dari struktur epistemik yang tidak sepadan.

Dari sini dapat ditegaskan bahwa kehadiran kecerdasan buatan, betapapun canggih dan meyakinkan jawabannya, tidak mengubah hakikat kebenaran beragama. AI tetap layak dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mempermudah akses informasi dan pembelajaran awal, namun tidak dapat menggantikan posisi akal yang merenung maupun otoritas wahyu yang menuntun. Kesadaran akan batas ini menjadi penting, terutama bagi generasi digital yang rentan menyamakan kelancaran jawaban algoritmik dengan kebenaran itu sendiri. Pada akhirnya, sebagaimana tercermin dalam metafora yang menjadi judul artikel ini, ada jenis "cahaya" dalam pengetahuan manusia, yaitu makna, nilai, dan penghayatan spiritual, yang tidak pernah bisa direduksi menjadi sekadar angka yang dihitung oleh mesin.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan konseptual, sehingga belum menjangkau bagaimana persepsi pengguna AI secara empiris di lapangan terhadap batas epistemik ini. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengkaji secara empiris bagaimana generasi muda Muslim memaknai otoritas jawaban AI dalam praktik keagamaan sehari-hari, sehingga temuan konseptual dalam artikel ini dapat diuji dan diperkaya dengan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Athriah, Zahrul, and Budi Handrianto. "Epistemologi Islam: Kajian Tentang

- Sumber Pengetahuan.” *At-Tadbir* 35, no. 2 (2025): 44–57.
- Dana, Gde Winkan Pradnya, and Putu Eka Sura Adnyana. “Kecerdasan Buatan ‘AI’ Dan Transformasi Teks Suci: Potensi Dan Tantangan.” *Widya Dana* 2, no. 2 (2024): 183–91.
- Indah, Astrid Veranita. “EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM : Analisis Konseptual Terhadap Integrasi Wahyu Dan Akal Dalam Pembentukan Karakter Muslim” 6, no. 2 (2025): 180–98.
- Mahani, Annisa Tunazzah, and Nina Ariyani. “Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence (AI).” *JIDeR* 5, no. 6 (2025): 668–76.
- Maharani, Dewi, Budi Handrianto, and Hasbi Indra. “Epistimologi Islam Integratif: Analisis Komprehensif Empat Sumber Ilmu (Panca Indra, Akal, Wahyu, Dan Ilham).” *P4I* 6, no. 1 (2026): 406–14.
- Putra, Pristian Hadi, and Rifyal Novalia. “Pemanfaatan Chatbot AI Dalam Menjawab Pertanyaan Keislaman Di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Islam.” *Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 5, no. April (2026): 194–209.
- Qomarullah, Muhammad, Nursita Rahman, Mutiara Salabilla, Muhammad Saepudin, and M Revaldy Exfriza. “Kecerdasan Buatan Dan Transformasi Perkuliahan Studi Islam: Analisis Kritis Penerapan AI Dalam Metodologi Tafsir Dan Hadis Di Era Digital.” *Edification Jurnal* 8, no. 2 (2026): 325–36.
- Setiawan, Hendro, and Yosep Irawan. “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI) Dan Agama Dalam Kehidupan Manusia.” *Mitra Sriwijaya* 6, no. 2 (2025): 287–308.
- Syamsuddin, Mukhtasar. “Hubungan Wahyu Dan Akal Dalam Tradisi Filsafat Islam.” *Filsafat*, n.d., 127–48.
- Zain, Miftahul Husna, Meli Sartika, Nia Rahminata Andria, and Yesi Ulandari. “Integrasi Wahyu Dan Akal Dalam Filsafat Ilmu Islam” 6, no. 3 (2025): 515–31.